

Детский театр как средство развития творческих способностей младших школьников

Л. А. КАМАЛОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Театр как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и общественного познания и изменения действительности предоставляет богатейшие возможности для становления личности младших школьников, для развития творческих способностей через театрализованную деятельность. Анализ научных исследований показал, что детский театр влияет на развитие когнитивных способностей, эмпатии, коммуникативных навыков, способствует интеллектуальному, эстетическому и духовному развитию детей.

Цель статьи: провести экспериментальную работу по проверке эффективности использования театральной деятельности в детском театре как средства развития творческих способностей младших школьников.

Материалы и методы. Выборку составили 30 школьников детского театра Казанского (Приволжского) федерального университета «Радуга» и 4 класса Гимназии №5 (Российская Федерация). Первая группа – школьники, обучающиеся в детском театре КФУ «Радуга» по дополнительной общеразвивающей программе «Творческое и актерское развитие школьников» (15 человек). Вторая группа – школьники 4 класса МБОУ «Гимназия №5» Зеленодольского муниципального района РТ (15 человек). Данные тестовых заданий Ю.С. Любимовой были обработаны по уровню развития способностей к театральному искусству по 6 направлениям: «Основы театральной культуры», «Речевая культура», «Эмоционально-образное развитие», «Музыкальное развитие», «Основы изобразительно-оформительской деятельности», «Основы коллективной деятельности».

Результаты исследования. Обучаясь по авторской программе «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре», школьники первой группы (экспериментальной) обнаружили высокий уровень знаний и компетенций по театрализованной деятельности, чем школьники второй группы (контрольной). Показатели первой группы учащихся намного выше по сравнению с результатами второй группы. Знания по блоку «Основы театральной культуры» выше на 60%, по блоку «Речевая культура» - на 63%, по блоку «Эмоционально-образное развитие» - на 60%, по блоку «Музыкальное развитие» - на 48%, по блоку «Основы изобразительно-оформительской деятельности» - на 59%, по блоку «Основы коллективной деятельности» - на 58%. Школьники второй группы обнаружили в основном средний уровень знаний и компетенций по театрализованной деятельности по всем шести блокам. Причем у второй группы 1/5 часть школьников продемонстрировала низкий уровень знаний и компетенций. Так, по блоку «Основы театральной культуры» - 21%, по блоку «Речевая культура» - 26%, по блоку «Эмоционально-образное развитие» - 21%, по блоку «Музыкальное развитие» - 22%, по блоку «Основы изобразительно-оформительской деятельности» - 20%, по блоку «Основы коллективной деятельности» - 22%.

Заключение. Предложенная методика по развитию творческих способностей младших школьников на основе театрализованной деятельности по авторской программе «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре» является уникальной. Исследование, проведенное по данной программе, доказывает необходимость организации специальных развивающих и обучающих занятий с детьми по театрализованной деятельности. Детский театр создает особую образовательную среду, в которой развиваются когнитивные способности, эмоциональная сфера детей, творческие и интеллектуальные способности, коммуникативные качества младших школьников. Значимость результатов нашего исследования заключается в системном подходе к обучению и развитию учащихся в детском театре. Система развивающих занятий направлена на поэтапное формирование творческих и актерских способностей младших школьников. В процессе обучения дети не только знакомятся с основами театральной культуры, речевой деятельности, сценической речи и сценического движения, с правилами коллективной творческой деятельности, но и учатся составлять сценарии спектаклей, изготавливать театральные программы и афиши, сценические костюмы. Для младших школьников детский театр становится огромной творческой мастерской, благодаря которой дети входят в большой мир творцами и создателями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

детский театр, творческие способности, младший школьник

Для цитирования: Камалова Л. А. Детский театр как средство развития творческих способностей младших школьников // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 363–376. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.23>

Поступила: 24.06.2025 | Одобрена: 12.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Children's theatre as a means of developing the creative abilities of primary school pupils

L. A. KAMALOVA

ABSTRACT

Introduction. Theatre, as a phenomenon, as a world, and as a subtle instrument of artistic and social cognition and change of reality, provides rich opportunities for the formation of primary school children's personality and for the development of creative abilities through theatrical activities. The analysis of scientific research has shown that the children's theatre influences the development of cognitive abilities, empathy, and communication skills, and contributes to the intellectual, aesthetic, and spiritual development of children.

The aim of the article was to undertake an experimental survey to test the effectiveness of theatrical activities in a children's theatre as a means of developing the creative abilities of primary school pupils.

Materials and methods. The sample comprised 30 pupils from the Raduga Children's Theatre under Kazan (Volga Region) Federal University, and of the 4th-year learners' stream from High School No. 5 (Russian Federation). The first group consisted of schoolchildren covering an additional general education programme "Creative and Acting Development of Schoolchildren" at the Raduga Children's Theatre under Kazan Federal University (15 learners). The second group involved 15 pupils from the 4th-year stream at Municipal Budget-Funded General Education Institution High School No. 5 of Zelenodolsk Municipal District of the Republic of Tatarstan. Yu.S. Lyubimova's test assignments were processed according to the level of development of theatrical abilities in six areas: "Fundamentals of Theatre Culture", "Speech Culture", "Emotional and Imaginative Development", "Musical Development", "Fundamentals of Visual Arts and Design", and "Fundamentals of Group Activities".

Results. Being trained under the authorial programme "Development of Creative Abilities of Primary School Children in Children's Theatre", the pupils of the first (experimental) group demonstrated a higher level of knowledge and competence in theatrical activities than the pupils of the second (control) group. The performance indicators of the first group proved to be much higher compared to the results of the second group. Their knowledge outpaced the second-group learners' result by 60% in the block "Fundamentals of Theatre Culture", in the block "Speech Culture" – by 63%, in the block "Emotional and Imaginative Development" – by 60%, in the block "Musical Development" – by 48%, in the block "Fundamentals of Visual Arts and Design" – by 59%, and in the block "Fundamentals of Group Activities" – by 58%. The second-group learners mostly demonstrated an average level of knowledge and competence in theatrical activities in all six blocks. Moreover, one-fifth of the second group pupils demonstrated a low level of knowledge and competencies. In particular, in the block "Fundamentals of Theatre Culture" – 21%, in the block "Speech Culture" – 26%, in the block "Emotional and Imaginative Development" – 21%, in the block "Musical Development" – 22%, in the block "Fundamentals of Visual Arts and Design" – 20%, and in the block "Fundamentals of Group Activities" – 22%.

Conclusion. The proposed methodology for developing the creative abilities of primary school children based on theatrical activities under the authorial programme "Development of Creative Abilities of Primary School Children in Children's Theatre" is unique. The research on the performance under this programme proves the need to organise special developmental and educational work with children in theatrical activities. The children's theatre creates a special educational environment which develops primary school children's cognitive abilities, emotional sphere, creative and intellectual abilities, and communication skills. The significance of the research results lies in the systemic approach to teaching and developing learners through participating in the children's theatre. The system of developmental classes is aimed at the gradual formation of creative and acting abilities in primary school children. In the learning process, children not only become familiar with the basics of the theatre world, speech culture, declamatory speech and stage movement, as well as the rules of collective creative interaction, but also learn to write scripts for performances, produce theatre programmes and posters, and make stage costumes. Children's theatre becomes a huge creative workshop for primary school pupils, enabling children to enter the wider world as creators and innovators.

KEYWORDS

children's theatre, creative abilities, primary school pupils

For Citation: Kamalova, L. A. (2025). Children's theatre as a means of developing the creative abilities of primary school pupils. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 363–376. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.23>

Received: 24 June 2025 | Approved: 12 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современному обществу нужны творческие люди, обладающие такими компетентностями, которые могли принести пользу в профессиональной деятельности.

В документе ЮНЕСКО обозначены приоритеты в области культуры и искусства, указывающие на формирование широкого спектра познавательных, социально-эмоциональных и поведенческих навыков, обеспечение целостности образовательного процесса, а также укрепление межкультурного диалога, взаимодействия и взаимопонимания. По мнению экспертов ЮНЕСКО, «культура и искусство являются важнейшим условием обеспечения всеобъемлющего характера образовательного процесса, который будет адаптирован к сегодняшним и будущим потребностям человеческого сообщества» [1].

В России в силу ряда причин становление творческой индивидуальности является важным условием полноценного развития личности подростка. Министерством просвещения Российской Федерации приняты документы об открытии школьных театров в образовательных организациях РФ, о развитии детского театрального творчества, детских театральных конкурсов, мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», которые предусматривают охват детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра» [3; 4].

Исследования, проведенные российскими и зарубежными педагогами, показали, что театр обладает огромными возможностями для развития в ребенке творчества, креативности, эмпатии, интереса к искусству, литературе, воспитания духовно-нравственных качеств, развития коммуникативных и социальных навыков [10].

Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к социальной ситуации, способен к самосовершенствованию и самовоспитанию [11].

Театр оказывает огромное влияние на формирование межпоколенных связей в семье [13]. Театр обладает уникальной способностью сближать людей общностью вызываемых у них переживаний, обеспечивает особого рода диалог на личностном уровне. Как школа искусства общения, театр для детей создаёт разнообразные возможности для детей соучаствовать, сопереживать, проиграть роль другого и понять его. Н.В. Додокина, Е. С. Евдокимова [8] провели исследование по совместной деятельности педагогов, родителей и детей в семейном театре. Театр, как отмечают ученые, способен дать ребенку и подростку возможность «проигрывать» себя в тех ситуациях, которые наиболее нужны ему для самоопределения в мире, театр может стать инструментом сосредоточенного уединения души подростка [8]. Театр открывает детям возможность понимать другого человека, ведь само предназначение искусства состоит в его способности перенести человека в вымышленный мир образов, дать возможность сделать чужой опыт нашим, заставляя добывать его собственным переживанием. Тем самым театральное искусство раздвигает рамки эмпирического существования личности, ограниченного во времени и пространстве, и позволяет ей «войти» в чужую культуру, выработать свои ценностные ориентиры, нравственные, духовные и эстетические ценности и идеалы [8].

По мнению Е.П. Ильина, театр – это проверка мышления, памяти, речи, внимания, коммуникативных навыков. В процессе театрализованной деятельности происходит развитие личности ребенка: развивается: внимание, память, воображение; совершенствуется словарный запас, звукопроизношение; совершенствуется моторика, целенаправленность движений; происходит коррекция поведения; развивается чувство коллективизма; стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности; участие в театральных играх доставляет детям радость, вызывает интерес [10].

Российские ученые обращают внимание на важную особенность приобщения детей младшего школьного возраста к искусству театра, который рассматривается через взаимодействие трех взаимосвязанных между собой видов художественного творчества: театра, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Такое взаимодействие очень важно, поскольку современных детей отличает активный ритм жизни, умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, владение разнообразными способами коммуникации [5].

В младшем школьном возрасте занятия театром помогают развитию памяти, внимания, расширению словарного запаса; автоматизации звукопроизношения, выразительности речи; развитию и коррекции всех психических познавательных процессов; здоровью и сбережению (снятие психической и физической утомляемости учащихся), развитию моторики и двигательной активности, а также раскрепощению ребенка; социокультурному самоопределению, успешной социализации, гармонии межличностных взаимоотношений, развитию мышления.

Л.М. Героева обращает внимание на специфику важного в современной детской литературе феномена, как детская драматургия. Автор приходит к выводу о том, что на современном этапе развития детской литературы драматургия необходима, поскольку она открывает для нового поколения детей и подростков окно в другой мир, где правят бал не гаджеты, а чувства [7].

Ряд ученых рассматривают проблему развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности. В результате проведения экспериментального исследования отмечается значительное повышение интереса у детей старшего дошкольного возраста к театрализованной деятельности, к чтению художественных произведений. В заключении делается вывод о том, что театрализованная деятельность не только влияет на формирование творческих способностей, но и является универсальным средством развития личности [6]. О.И. Игнатова раскрывает аспекты развития эстетической культуры младших школьников средствами театрального искусства. В исследовании раскрыты возможности развития эстетической культуры младших школьников средствами театрального искусства в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы и внешкольных учреждений [9].

В.А. Карнаухова обращается к опыту театральной педагогики и процессу театральной деятельности школьников, рассматривая их как потенциал, помогающий развивать различные способности детей. Автор предлагает программу развития творческих способностей обучающихся. Творческие способности формируются таким образом, что не только обуславливают развитие творческого потенциала, но и воздействует на взаимоотношения детей и педагога [12].

За рубежом различные формы театра и драматизации применяются в школьной практике на системной основе. В ряде стран театральная деятельность входит в основную часть общеобразовательной программы (Австралия, Англия, Исландия, некоторые провинции Канады). В России применение театра в педагогической практике на сегодняшний день носит ограниченный и не системный характер, так как осуществляется преимущественно в системе дополнительного (внеурочного) образования по инициативе конкретных педагогов [22].

S. Shishkina, T. Shutova & Y. Velichko считают, что дополнительное образование обладает высоким потенциалом влияния на музыкально-творческое развитие детей. Одной из интегративных форм образовательной деятельности является школьный театр, в рамках которого актуализируются разносторонние творческие способности обучающихся: музыкальные, танцевальные, актерские и др. Авторы подчеркивают, что музыкально-творческие способности – это комплекс личностных особенностей [25].

Зарубежные ученые представили комплексный обзор инновационных подходов и стратегий для развития творческого мышления у детей дошкольного возраста на основе современных тенденций и методологий, используемых в образовательных учреждениях. Исследования показывают, что способности к творческому мышлению у детей дошкольного возраста позволяют им находить инновационные решения, помогают им адаптироваться к трудностям, воспитывают уверенность в себе и смелость, а также обогащают их опыт и знания об окружающем мире [20].

O. Sakaliuk & S. Hlushchak описали преимущества использования нетрадиционных методик обучения творчеству в начальной школе. Ученые провели анализ особенности развития младших школьников, сосредоточив внимание на проблеме формирования творческих способностей в образовательном процессе. Исследователи выявили отличительный признак творческой активности младших школьников – субъективная новизна продукта деятельности. Успешное формирование творческого мышления у младших школьников возможно только на основе учета учителями основных особенностей детского творчества и решения центральных проблем в развитии творческого мышления [24].

Y. Petrytsa доказал эффективность использования проектных технологий в начальных школах зарубежных стран, так как развитие творческих способностей влияет на мотивацию к творче-

ской театрализованной деятельности и способствует подготовке учащихся к требованиям современного мира [21].

Группа зарубежных исследователей определили, каким образом планирование, внедрение и оценка управления театральным обучением влияет на повышение креативности детей в учебном сообществе. Результаты этого исследования показывают, что креативность обучающихся жителей растет и развивается благодаря театральному обучению с использованием трех аспектов, а именно: когнитивного, аффективного и психомоторного. Процесс планирования, внедрения и оценки театрального обучения в учебном сообществе может способствовать развитию креативности, распознаванию потенциала и проницательности, ментальных установок и характера детей [19].

Ученые S. Hidayat, S. Nur выявили, что театральная деятельность может помочь учащимся развить свои творческие способности в работе. Учащиеся могут выразить себя через актерское мастерство, танцы, игру на музыкальных инструментах, написание сценариев и изготовление поделок. В исследовании, основываясь на интерпретации результатов, креативность учащихся растет и оптимально развивается благодаря внеклассному занятию по театру с использованием стратегии 4P (персональной, толкающей, процессной, продуктовой) и метода коллегиального обучения [18].

Ученый Z. S. M. Elfatihі сделал систематический обзор факторов, влияющих на развитие детской креативности. Автор классифицировал влияющие факторы на четыре типа: индивидуальные, семейные, образовательные и социокультурные факторы. В заключение автор дал рекомендации для родителей, заинтересованных сторон в сфере образования и исследователей [16].

M. Stutesman, J. Havens & T. R. Goldstein исследовали навыки по развитию креативности и других навыков XXI века с помощью театральных занятий. Результаты показывают, что участие в занятиях по театральному искусству способствуют позитивному развитию молодежи и способностей к обобщению, и поскольку учителя более строго оценивают учащихся на более высоких уровнях, театр прививает привычки XXI века, а не конкретные навыки [27].

M. Hatipoglu провел исследование о важности креативности в решении широкого круга проблем и срочности ее развития посредством образования с точки зрения обучения на протяжении всей жизни в области образования как на уровне Европейского союза, так и на национальном уровне. Систематический обзор исследования направлен на изучение состояния эмпирических исследований в области творческого воспитания в контексте Литвы, уделяя особое внимание детям дошкольного образования и ухода (ECEC) и младшего школьного возраста. В результате был выражен ограниченный интерес к креативному образованию в областях, отличных от искусства, посредством неформальной образовательной деятельности или использования современных цифровых инструментов [17].

R. E. Rotaru [23] исследовал проблему креативности младших школьников через процесс дивергентного мышления учащихся. Результаты исследования показали эффективность такого научного подхода, поскольку у детей формируется мотивация к продолжительному обучению, наблюдается развитие сложных навыков решения проблем, развитие творческого мышления. Таким образом, творческие способности детей необходимо развивать на основе творческой деятельности и проведения оригинальных уроков и занятий [23].

H. J. Aldaghlawy отмечает, что театральное представление воплощает многогранный эстетический вкус, сформировавшийся в творческом сознании человека. Исследователь представил свое исследование под названием "Эстетика формирования театрального мастерства в детском театре (Джад и Яра в мире искусств - Модель)" в свете четырех глав в соответствии с методологией научного исследования, стремясь достичь исследовательской цели выявления эстетики формирования театрального мастерства в спектакле "Джад и Яра в мире искусств". Исследование завершилось несколькими результатами, наиболее важными из которых являются то, что эстетика театрального представления характеризовалась разнообразием, повторением и сменой визуальных форм, использованием кинетических визуальных и слуховых элементов и их интеллектуальной и эстетической значимостью [15].

Зарубежные ученые доказали, что использование рассказов с картинками развивает творческие способности и воображение детей. Процесс обучения с помощью привлекательных и красочных изображений помогает детям развивать навыки творческого мышления, развивают твор-

ческий потенциал, воображение учащихся. Школьники учатся мыслить за пределами реальных границ и находят инновационные решения в различных учебных и жизненных ситуациях [26].

Анализ теоретических исследований и практика современной начальной школы позволили выявить ряд противоречий. С одной стороны, востребованность школ в занятиях детским театральным творчеством, а с другой – недостаточным знанием технологий и практик использования театрализованной деятельности в развитии способностей детей младшего школьного возраста. Тревогу вызывает также рост бездуховности, агрессивности в детской среде, увлеченность массовой культурой, снижение интереса у подростков к театральному искусству, к литературе, к истории и культуре.

Целью настоящей статьи было выяснить, какое влияние оказывает детский театр на развитие творческих, актерских, коммуникативных, речевых, художественных навыков младших школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Участники

Сбор данных проводился в течение двух лет (2022-2024 гг.), участники исследования – младшие школьники, обучающиеся на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета в Детском театре КФУ «Радуга» (15 человек) и младшие школьники 4 класса МБОУ «Гимназия №5» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (15 человек). Для решения исследовательской задачи группы были разделены на: первую группу общим количеством 15 человек, в которую вошли юные актеры Детского театра КФУ «Радуга», активно включенные в театрализованную деятельность, в постановку детских спектаклей, участвующие в театральных конкурсах, вторую группу детей с общим количеством 15 человек, в которую вошли учащиеся 4 класса Гимназии №5, не занимающиеся в театральном кружке или школьном театре.

Методики

На основе теоретического конструкта театрализованной деятельности младших школьников была выбрана методика Ю.С. Любимовой [14], которая проверяет уровень развития детей младшего школьного возраста по 6 направлениям: «Основы театральной культуры», «Речевая культура», «Эмоционально-образное развитие», «Музыкальное развитие», «Основы изобразительно-оформительской деятельности», «Основы коллективной деятельности». Диагностика позволяет определить уровень развития ребенка в процессе театрализованной деятельности.

Обработка данных

Анализ данных проводился с помощью математического подсчета количественных показателей предложенной методики. Критерии оценки развития творческих и актерских способностей по авторской программе «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре»: высокий – 18-21 балла, средний – 11-17 баллов, низкий – 7-10 баллов, очень низкий – 0-6 баллов. Диагностика подсчета состоит из 3 уровней по 6 блокам театральной деятельности. Высокий уровень (18–21 баллов). Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи, применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами, различными системами. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, танцует. Активный организатор и лидер коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы [14]. Средний уровень (11–17 баллов). Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики

персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции педагога образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью учителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности. Низкий уровень (7–10 баллов). Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью педагога. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. С помощью педагога создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, персонажей к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы и их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю, даже с помощью педагога. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью учителя [14].

Программа «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре»

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Лекции	Практические
1	Вводное занятие «С чего начинается театр?»	2	2	0
2	Развитие коллективизма, умения работать в команде. Тренинги на сплочение коллектива.	4	2	4
3	Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика на укрепление и развитие речевого аппарата.	6	2	4
4	Культура и техника речи. Что значит красиво говорить	4	2	2
5	Учимся говорить красиво. Интонация, динамика, мелодика речи, темп речи.	4	2	2
6	Тренировка памяти, внимания и воображения. Упражнения на развитие памяти и воображения.	4	0	4
7	Выразительное чтение произведений разных жанров. Чтение стихотворений, басен, народных сказок.	6	2	4
8	Сценическое движение. Упражнения на выработку правильного сценического движения.	6	2	4
9	Выбор пьесы для постановки. Чтение, анализ и обсуждение произведения с детьми.	6	2	4
10	Распределение ролей для постановки спектакля. Комментирование особенностей исполнения каждой роли.	2	0	2
11	Поиск музыкально-пластического решения пьесы.	2	0	2
12	Работа над костюмами и декорациями.	2	0	2
13	Репетиция отдельных сцен спектакля.	4	0	4
14	Репетиция отдельных картин в разных составах с элементами декораций и музыкальным оформлением.	4	0	4
15	Репетиция спектакля с музыкальным сопровождением.	4	0	4
16	Репетиция спектакля с музыкальным сопровождением, сценическими костюмами и декорациями.	4	0	4
17	Генеральная репетиция спектакля.	4	0	4
18	Премьера спектакля.	2	0	2
ИТОГО		72	16	56

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования показали различия в уровне развития творческих способностей учащихся первой (экспериментальной) и второй (контрольной) групп. Диагностика по формированию и развитию творческих и актерских способностей первой группы (экспериментальной) показала, что учащиеся находятся на высоком уровне сформированности способностей по 6 блокам теста.

Учащиеся первой группы продемонстрировали высокий уровень знаний по театрализованной деятельности, набрав от 18 до 21 балла: 76% школьников — по основам театральной культуры, 78% — по речевой культуре, 77% — по эмоционально-образному развитию, 76% — по музыкальному развитию, 78% — по основам изобразительно-оформительской деятельности, 78% — по основам коллективной творческой деятельности.

Учащиеся первой группы продемонстрировали средний уровень знаний: по 1 блоку — 24%, по 2 блоку — 22%, по 3 блоку — 23%, по 4 блоку — 24%, по 5 блоку — 22%, по 6 блоку — 22%. В первой группе нет учащихся с низким уровнем знаний по театрализованной деятельности. Школьники первой группы показали: устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности; понимание основной идеи спектакля; умение творчески интерпретировать содержание произведения; способность сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, умение самостоятельно находить выразительные средства перевоплощения.

Учащиеся первой группы владеют интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи, умеют применять её в различных видах художественно-творческой деятельности; создают эскизы персонажей и декораций, проявляют фантазию при изготовлении из различных материалов; умеют подбирать музыкальные характеристики к персонажам, поют, танцуют; являются активными организаторами коллективной творческой деятельности; демонстрируют творчество и активность на всех этапах работы над спектаклем.

Диагностика второй (контрольной) группы учащихся по формированию и развитию творческих и актерских способностей показала, что они находятся на среднем уровне сформированности способностей по 6 блокам теста. Учащиеся второй группы продемонстрировали средний уровень знаний, набрав от 11 до 17 баллов: 63% — по основам театральной культуры, 59% — по речевой культуре, 62% — по эмоционально-образному развитию, 60% — по музыкальному развитию, 61% — по основам изобразительно-оформительской деятельности 58% — по основам коллективной творческой деятельности.

Высокий уровень знаний по театрализованной деятельности показали учащиеся второй группы по блокам: по 1 блоку — 16%, по 2 — 15%, по 3 — 17%, по 4 — 18%, по 5 — 19%, по 6 — 20%. Низкий уровень знаний во второй группе продемонстрировали: по 1 блоку — 21%, по 2 — 26%, по 3 — 21%, по 4 — 22%, по 5 — 20%, по 6 — 22%.

Таким образом, учащиеся второй группы проявили эмоциональный интерес к театральному искусству или театрализованной деятельности; имеют знания о различных видах театра и театральных профессиях; понимают содержание произведения; могут дать словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения; владеют знаниями об эмоциональных состояниях героев; могут создать с помощью педагога образ персонажа и декорации к спектаклю; с помощью учителя подбирают музыкальные характеристики к персонажам; проявляют некоторую активность и согласованность действий с партнёрами по сцене; участвуют в различных видах творческой деятельности.

Диагностика навыков учащихся по первому блоку «Основы театральной культуры» показала, что актеры детского театра проявляют устойчивый интерес к театральному искусству и театральной деятельности; знают правила поведения в театре; называют различные виды театра, знают их различия, могут охарактеризовать театральные профессии. Уровень развития учащихся — высокий.

Диагностика навыков учащихся по второму блоку «Речевая культура» показала, что учащиеся понимают главную идею литературного произведения, поясняют свое высказывание; дают подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев; творчески интерпретируют единицы сюжета на основе литературного произведения; умеют пересказывать произведе-

дение от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. Уровень развития учащихся группы – высокий.

Таблица 1

Формирование и развитие творческих и актерских способностей младших школьников (экспериментальная группа, в % количество учащихся)

Уровень развития	Основы театральной культуры	Речевая культура	Эмоционально-образное развитие	Музыкальное развитие	Основы изобразительно-оформительской деятельности	Основы коллективной творческой деятельности
Высокий	76%	78%	77%	76%	78%	78%
Средний	24%	22%	23%	24%	22%	22%
Низкий	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Диагностика навыков учащихся по третьему блоку «Эмоционально-образное развитие» свидетельствует о высоком уровне развития детей театральной группы. Актеры детского театра демонстрируют следующие навыки: творчески применяют в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героя, используют различные средства воздействия на зрителя.

Диагностика навыков учащихся по четвертому блоку «Музыкальное развитие» показала, что учащиеся умеют импровизировать под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы; свободно подбирают музыкальные характеристики героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета; самостоятельно используют музыкальное сопровождение, свободно исполняют песню, танец в спектакле. Уровень развития музыкальных способностей детей – высокий.

Диагностика навыков учащихся по пятому блоку «Основы изобразительно-оформительской деятельности» показала, что учащиеся умеют самостоятельно создавать эскизы к основным действиям спектакля, эскизы декораций и персонажей; проявляют фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для различных видов театра. Уровень развития изобразительно-оформительской деятельности учащихся – высокий.

Диагностика навыков учащихся по шестому блоку «Основы коллективной творческой деятельности» свидетельствует о высоком уровне развития этих компетенций у детей-актеров детского театра. Дети проявляют инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.

Таблица 2

Формирование и развитие творческих и актерских способностей младших школьников (контрольная группа, в % количество учащихся)

Уровень развития	Основы театральной культуры	Речевая культура	Эмоционально-образное развитие	Музыкальное развитие	Основы изобразительно-оформительской деятельности	Основы коллективной творческой деятельности
Высокий	16%	15%	17%	18%	19%	20%
Средний	63%	59%	62%	60%	61%	58%
Низкий	21%	26%	21%	22%	20%	22%

Диагностика по формированию и развитию творческих и актерских способностей контрольной группы показала, что учащиеся находятся на среднем уровне сформированности творческих и актерских способностей: 63% школьников – по основам театральной культуры; 59% школьников по речевой культуре; 62% школьников по эмоционально-образному развитию; 60% учащихся – по музыкальному развитию; 61% по основам изобразительно-оформительской деятельности; 58% – по основам коллективной творческой деятельности.

Таблица 3

Сравнительный анализ результатов по диагностике уровня сформированности и развития творческих и актерских способностей младших школьников (экспериментальная и контрольная группы, в % количество учащихся)

Уровень развития	Основы театральной культуры	Речевая культура	Эмоционально-образное развитие	Музыкальное развитие	Основы изобразительно-оформительской деятельности	Основы коллективной творческой деятельности
ЭГ – высокий	76%	78%	77%	76%	78%	78%
КГ – средний	63%	59%	62%	60%	61%	58%
Разница показателей	14%	19%	15%	16%	17%	20%

Таким образом, главное отличие результатов экспериментальной группы от контрольной группы заключается в следующем: школьники первой группы показали высокий творческий потенциал, развитое воображение, фантазию, концентрацию внимания, осознанную реакцию, умение владеть собой, импровизировать, управлять эмоциями, умение работать в команде. Экспериментальная группа по всем шести показателям продемонстрировала преобладание высокого уровня, контрольная группа – среднего уровня. Подводя итоги проведенного экспериментального исследования, можно сказать, что авторская программа «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре» способствовала развитию творческих и актерских способностей младших школьников, их речевому развитию, коммуникативным навыкам, основам оформительской деятельности, формированию основ коллективной творческой деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами данные отражают имеющуюся тенденцию современного образования на развитие творческих способностей школьников в театрализованной деятельности. Исследование показало, что детский театр – это уникальный способ инкультурации, присвоения общественных художественных и культурных ценностей отдельной личностью, которая делает это внутренне свободно, бескорыстно, сознательно и со страстью. Мы выявили, что через детский театр включаются механизмы познания другого человека: идентификация, эмпатия, рефлексия, когда человек пытается соучаствовать, сопереживать: встать на время на место другого, вжиться в образ другого, проиграть роль другого и понять его. Уникальность предложенной методики по развитию творческих способностей младших школьников на основе театрализованной деятельности по авторской программе «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре» состоит в том, что она доказывает необходимость организации особой образовательной, развивающей, воспитательной среды для младших школьников. Наше исследование является практико-ориентированным решением проблемы развития детей и подростков через театральную педагогику и театральное творчество.

Театр как инструмент развития детей, их интеллектуальной, эмоциональной, творческой, когнитивной сферы рассматривается многими российскими и зарубежными учеными. «Театр как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и общественного познания и изменения действительности представляет богатейшие возможности для становления личности подростка. Иными словами, театр – путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа, путь к себе» [11].

Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, к театру, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к социальной ситуации, способен к самосовершенствованию и самовоспитанию. В последние годы театр все чаще используется для решения широкого круга задач, связанных с развитием, обучением и социализацией различных категорий детей и подростков. Многочисленные международные исследования подтверждают, что театральная деятельность в учебном процессе способствует: развитию познавательных, интеллектуальных, социальных, творческих способностей детей.

В данном исследовании уточнено содержание понятий «детский театр», «театрализованная деятельность», дан анализ эффективности детского театра как средства развития творческих способностей младших школьников.

Разработана авторская программа «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре». Доказано, что использование театрализованной деятельности с младшими школьниками помогает развивать творческие, актерские, интеллектуальные способности, коммуникативные навыки, воспитать нравственные качества. Диагностика экспериментального исследования основана на тестовых заданиях Ю.С. Любимовой [14]. В качестве основных итогов нашего исследования можно выделить основные творческие способности, умения и навыки учащихся, необходимые для эффективной театрализованной деятельности в детском театре:

По первому блоку «Основы театральной культуры»: проявление устойчивого интереса к театральному искусству и театральной деятельности; знание правил поведения в театре; знание различных видов театра, знания их различий, характеристика театральных профессий.

По второму блоку «Речевая культура»: понимание идеи литературного произведения, пояснение своего высказывания; умение давать подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев; умение творчески интерпретировать единицы сюжета на основе литературного произведения.

По третьему блоку «Эмоционально-образное развитие»: творчески применять в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героя, использовать различные актерские техники.

По четвертому блоку «Музыкальное развитие»: импровизировать под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы; свободно подбирать музыкальные характеристики героев, находить музыкальное сопровождение к частям сюжета; свободно исполнять песню, танец в спектакле.

По пятому блоку «Основы изобразительно-оформительской деятельности»: самостоятельно создавать эскизы к основным действиям спектакля, эскизы декораций и персонажей; уметь проявлять фантазию в изготовлении декораций и костюмов персонажей к спектаклям.

По шестому блоку «Основы коллективной творческой деятельности»: проявление инициативы, согласованности действий с партнерами, творческой активности на всех этапах работы над спектаклем.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования выявлено:

1. Детский театр является средством развития творческих задатков и способностей подростка как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном творчестве.
2. Театр как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и общественного познания и изменения действительности предоставляет богатейшие возможности для становления личности.
3. Детский театр как технология становления творческой индивидуальности является важным условием полноценного развития личности подростка.
4. К полноценной творческой деятельности способен лишь человек, обладающий развитым внутренним планом действий, воображением, ассоциативностью.
5. Разработанная и реализованная нами Программа «Развитие творческих способностей младших школьников в детском театре» доказала эффективность предложенной методики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рамочная программа ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства. URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (дата обращения: 11.06.2025)
2. Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета от 24.09.2021 № Пр-1808ГС. URL: https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/173/PR-1808GS_24.09.2021.pdf?1638788850078 (дата обращения: 11.06.2025)
3. Приказ Минпросвещения России от 17.02.2022 № 83 «О Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации». URL: https://sh-int-lesno-konobeevskaya-konobeevo-r62.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/100/2794/Prikaz_Minprosvescheniya_RF_ot_17.02.2022_83_o_sozdaniya_shkolnyh_teatrov_v_obrazovatelnyh_organizatsiyah.pdf (дата обращения: 11.06.2025)
4. «План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации на 2021—2024 годы». <https://vcht.center/wp-content/uploads/Danilova-T.M.-SHT-VR-2023g.-1.pdf> (дата обращения: 11.06.2025)
5. Алексеева Л. Л., Подковырова М. В., Савенкова Л. Г. Общее и особенное в приобщении детей к искусству в условиях детского образовательного театра // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 3 (119). С. 136–143. DOI: 10.24412/1997-0803-2024-3119-136-143
6. Бакаева О. Н., Мартынова Л. Н. Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. № 4 (25). С. 35–39. DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-4-35-39
7. Героева Л. М. Драматургия для детей как социокультурная модель действительности // История. Культурология. Политология. 2024. № 1. С. 64–67. DOI: 10.23672/HSCP.2024.56.14.001
8. Додокина Н. В., Евдокимова Е. С. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, родителей и детей. М.: Мозаика-Синтез. 2013. 80 с.
9. Игнатова О. И. Формирование эстетической культуры младших школьников средствами театрального искусства // Проблемы современного педагогического образования. 2022. С. 154–157.
10. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер. 2012. 375 с.
11. Карамышева Т. В. Самоопределение и социализация личности в системе непрерывного образования // Человек и образование. 2009. № 2 (19). С. 83–88.
12. Карнаухова В. А. Развитие творческих способностей детей в процессе театральной деятельности // Проблемы современного педагогического образования. 2024. С. 122–124.
13. Коханая О. Е. Специфика функционирования театров для детей и молодежи в постсоветской России // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 5. С. 161–170.
14. Любимова Ю.С. Методика организации эстетического воспитания младших школьников: учебно-методическое пособие для учителей нач. кл. / Ю.С. Любимова, В.В. Буткевич. Минск: Пачатковая школа. 2008. 114 с.
15. Aldaghlawy H. J. The aesthetics of forming acting performance in children's theater performances // Al-academy. 2024. № 112. С. 209–222. DOI: 10.35560/jcofarts1262
16. Elfatih Z. S. M. A systematic review on factors influencing the development of children's creativity // Journal of Childhood, Education & Society. 2024. Vol. 5, № 2. С. 176–200. DOI: 10.37291/2717638X.202452371
17. Hatipoglu M. Young children's creativity education in the context of Lithuania: A systematic review // Thinking Skills and Creativity. 2023, Vol. 48. С. 101310. DOI: 10.1016/j.tsc.2023.101310
18. Hidayat S., Nur S. The Cultivation of Students' Creativity through the Theater Extracurricular Program in Primary School Level // Jurnal Abmas. 2021. Т. 21, № 1. С. 39–44. DOI: 10.17509/abmas.v21i1.35468
19. Landa K. S., Shantini Y., Ardiwinata J. S. Managing Theater Training to Increase Children Creativity (Case Study in Learning Community at Tanah Ombak) // Digital Press Social Sciences and Humanities. 2021, Vol. 7, № 00009. С. 1–8. DOI: 10.29037/digitalpress.407399
20. Novita E. N., Elindra Y., Mohamad S. S. Developing Creative Thinking in Preschool Children: A Comprehensive Review of Innovative // European Journal of Educational Research. 2024, 13, № 3. P. 1303–1319. DOI: 10.12973/eu-jer.13.3.1303.
21. Petrytsa Y. Development of creative abilities of primary school students by means of project-based technologies in foreign countries // Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series «Pedagogy and Psychology». 2024. Vol. 10, № 2. С. 51–61. DOI: 10.52534/msu-pp2.2024.51
22. Poskakalova T. The history of the development of theatre practices in education: foreign and Russian experience // Journal of Modern Foreign Psychology. 2021. Vol. 10, № 2. P. 96–104. DOI: 10.17759/jmfp.2021100210
23. Rotaru R. E. Stimulating Primary School Children's Creativity // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020, Т. 12, № 4, С. 431–439. DOI: 10.18662/rrem/12.4/355
24. Sakaliuk O., Hlushchak S. Development of the creative abilities of primary school students with the aid of non-traditional creative techniques // Young Scientist. 2020. № 4 (80). P. 613–618. DOI: 10.32839/2304-

5809/2020-4-80-127

25. Shishkina S., Shutova T., Velichko Y. School theater as a means of development of musical and creative abilities of children in the conditions of additional education // Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2020. № 1. P. 48–55. DOI: 10.23951/1609-624X-2020-1-48-55
26. Silaban R. L. S., Siadari S. M., Butar M. L. E. F. Building Creativity and Imagination in Early Childhood Through Picture Story Books // Talitakum: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. 2024. Vol. 3, № 1. P. 33-44. DOI: 10.69929/talitakum.v3i1.13
27. Stutesman M., Havens J., Goldstein T. R. Developing Creativity and Other 21st Century Skills Through Theater Classes // Translational Issues in Psychological Science. 2022, Vol. 8, № 1. P. 24–46. DOI: 10.1037/tps0000288

REFERENCES

1. UNESCO Framework Programme for Arts and Culture Education. Available at: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (accessed 11 June 2025).
2. Instruction of the President of the Russian Federation following the meeting of the Presidium of the State Council dated 24.09.2021 No. Pr-1808GS. Available at: https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/173/PR-1808GS_24.09.2021.pdf?1638788850078 (accessed 11 June 2025).
3. Order of the Ministry of Education of Russia dated 02/17/2022 No. 83 «On the Council of the Ministry of Education of the Russian Federation on the creation and development of school theaters in educational organizations of the constituent entities of the Russian Federation». Available at: https://sh-int-lesno-konobeevskaya-konobeevo-r62.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/100/2794/Prikaz_Minprosvescheniya_RF_ot_17.02.2022_83_o_sozdaniya_shkol_nyh_teatrov_v_obrazovatel_nyh_organizatsiyah.pdf (accessed 11 June 2025).
4. «Work plan («roadmap») for the creation and development of school theaters in general education organizations of the constituent entities of the Russian Federation for 2021-2024». Available at: <https://vcht.center/wp-content/uploads/Danilova-T.M.-SHT-VR-2023g.-1.pdf> (accessed 11 June 2025).
5. Alekseeva L. L., Podkovirova M. V., Savenkova L. G. V., Savenkova L. G. General and special in introducing children to art in the conditions of children's educational theater. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, 2024, no. 3 (119), pp. 136-143. DOI: 10.24412/1997-0803-2024-3119-136-143 (In Russ.)
6. Bakaeva O. N. N., Martynova L. N. Development of creative abilities in children of senior preschool age in theatricalized activity. *Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 2019, no. 4 (25), pp. 35-39. DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-4-35-39 (In Russ.)
7. Heroeva L. M. Dramaturgy for children as a sociocultural model of reality. *History. Kulturologiya. Politologiy*, 2024, no. 1, pp. 64–67. DOI: 10.23672/HSCP.2024.56.14.001. (In Russ.)
8. Dodokina N. V., Evdokimova E. C. Family theater in kindergarten: joint activities of teachers, parents and children. Moscow, Mozaika-Sintez Publ., 2013, pp. 80 (In Russ.)
9. Ignatova O. I. Formation of aesthetic culture of junior schoolchildren by means of theater art. *Problems of modern pedagogical education*, 2022, pp. 154–157. DOI: 10.34670/AR.2023.94.39.001
10. Ilyin E. P. Psychology of creativity, creativity, giftedness. Saint-Petersburg, Peter Publ., 2012, pp. 375 (In Russ.)
11. Karamysheva T. V. Self-determination and socialization of personality in the system of continuous education. *Man and Education*, 2009, no. 2 (19), pp. 83–88. (In Russ.)
12. Karnaukhova V. A. Development of creative abilities of children in the process of theatrical activity. *Problems of modern pedagogical education*, 2024, pp. 122–124. (In Russ.)
13. Kokhanaya O. E. Specifics of functioning of theaters for children and youth in post-Soviet Russia. *Socio-humanitarian knowledge*, 2008, no. 5, pp. 161–170. (In Russ.)
14. Lyubimova Yu. S. Methodology for organizing aesthetic education of primary school students: a teaching aid for primary school. Minsk, Pachatkovayashkola Publ., 2008. 114 p. (In Russ.)
15. Aldaghlawy H. J. The aesthetics of forming acting performance in children's theater performances. *Al-academy*, 2024, no. 112, pp. 209-222. DOI: 10.35560/jcofarts1262
16. Elfatih Z. S. M. A Systematic review on factors influencing the development of children's creativity. *Journal of Childhood, Education & Society*, 2024, vol. 5, no. 2, pp. 176-200. DOI: 10.37291/2717638X.202452371
17. Hatipoglu M. Young children's creativity education in the context of Lithuania: A systematic review. *Thinking Skills and Creativity*, 2023, vol. 48. DOI: 10.1016/j.tsc.2023.101310
18. Hidayat S., Nur S. The Cultivation of Students' Creativity through the Theater Extracurricular Program in Primary School Level. *JurnalAbmas*, 2021, vol. 21, no. 1, pp. 39-44. DOI: 10.17509/abmas.v21i1.35468
19. Landa K. S., Shantini Y., Ardiwinata J. S. Managing Theater Training to Increase Children Creativity (Case Study in Learning Community at Tanah Ombak). *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 2021, vol. 7, pp. 1-8. DOI: 10.29037/digitalpress.407399
20. Novita E. N., Elindra Y., Mohamad S. S. Developing Creative Thinking in Preschool Children: A Comprehensive

- Review of Innovative. *European Journal of Educational Research*, 2024, vol. 13, no. 3, pp. 1303–1319. DOI: 10.12973/eu-jer.13.3.1303
21. Petrytsa Y. Development of creative abilities of primary school students by means of project-based technologies in foreign countries. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Pedagogy and Psychology"*, 2024, vol. 10, no. 2, pp. 51–61. DOI: 10.52534/msu-pp2.2024.51
 22. Poskakalova T. The history of the development of theatre practices in education: foreign and Russian experience. *Journal of Modern Foreign Psychology*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 96–104. DOI: 10.17759/jmfp.2021100210
 23. Rotaru R. E. Stimulating Primary School Children's Creativity. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 2020, vol. 12, no.4, pp. 431–439. DOI: 10.18662/rrem/12.4/355
 24. Sakaliuk O., Hlushchak S. Development of the creative abilities of primary school students with the aid of non-traditional creative techniques. *Young Scientist*, 2020, no. 4 (80), pp. 613–618. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-4-80-127
 25. Shishkina S., Shutova T., Velichko Y. School theater as a means of development of musical and creative abilities of children in the conditions of additional education. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, 2020, no. 1, pp. 48–55. DOI: 10.23951/1609-624X-2020-1-48-55
 26. Silaban R. L. S., Siadari S. M., Butar M. L. E. F. Building Creativity and Imagination in Early Childhood Through Picture Story Books. *Talitakum: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini*, 2024, vol. 3, no. 1, pp.33-44. DOI: 10.69929/talitakum.v3i1.13
 27. Stutesman M., Havens J., Goldstein T. R. Developing Creativity and Other 21st Century Skills Through Theater Classes. *Translational Issues in Psychological Science*, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 24–46. DOI: 10.1037/tps0000288

Автор**Камалова Лера Ахтямовна**

(Россия, Казань)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
начального образованияИнститут психологии и образования
Казанский федеральный университет
E-mail: leraax57@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0260-7204

Scopus Author ID: 56070730600

Author**Lera A. Kamalova**

(Russia, Kazan)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.),
Associate Professor, Department of Primary Education
Institute of Psychology and Education

Kazan Federal University

Email: leraax57@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0260-7204

Scopus Author ID: 56070730600

Вклад автора**Камалова Л. А.:** концептуализация, методология,
формальный анализ, проведение исследования,
создание рукописи и её редактирование**Author contribution****Lera A. Kamalova:** Conceptualization, Methodology,
Formal analysis, Investigation, Writing - Review & Editing

© Камалова Л. А., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Lera A. Kamalova, 2025

The author declared no conflicts of interest